

ISSN 3085-8097

Volume I
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Discente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

2 - Docente do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

3 – Coordenador do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Patos de Minas – UNIPAM, Patos de Minas, MG, Brazil

Autor de Correspondência:
Pedro Umberto Rabelo Camargos

email:
pedrorabelo@unipam.edu.br

EDUCAÇÃO EM SAÚDE AOS TABAGISTAS: IMPACTOS DO TABAGISMO PARA A SAÚDE SISTÊMICA, CAVIDADE ORAL, ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE DANOS

Health education for smokers: impacts of smoking on systemic health, oral cavity, prevention and harm mitigation strategies

Pedro Umberto Rabelo Camargos¹ ;
Geovana Karoline Gonçalves de Lima¹ ; Dieniffer Kristina Campos da
Silva¹ ;
Helvécio Marangon Júnior^{2,3}

RESUMO

O tabagismo configura-se como uma das principais epidemias mundiais de saúde pública, causando graves danos à saúde sistêmica e bucal, como doenças periodontais e câncer de boca. Este estudo tem como objetivo analisar como a educação em saúde bucal pode contribuir para a conscientização dos riscos do tabagismo, impactando positivamente na adesão ao tratamento e na melhoria da saúde bucal. O estudo em questão trata-se de uma revisão sistemática da literatura, guiada pela estratégia PCC (População, Conceito e Contexto), com busca sistemática em bases como PUBMED, Scielo e EBSCO, considerando estudos publicados nos últimos dez anos que relacionam tabagismo e saúde bucal, e auxiliada por ferramentas de inteligência artificial para garantir abrangência e atualização científica. A literatura demonstrou que o papel do cirurgião-dentista é essencial na identificação precoce dos efeitos do tabagismo na cavidade oral, assim como na educação e orientação para a cessação do hábito de fumar, que é fundamental para a prevenção de doenças bucais graves e para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Além da busca por estratégias integradas de educação, apoio comportamental e, quando necessário, uso de terapias farmacológicas são indispensáveis para aumentar o sucesso no abandono do tabagismo.

Palavras-chave: Abandono do Uso do Tabaco; Cirurgião-dentista; Controle do Tabagismo.

ABSTRACT Smoking is one of the main global public health epidemics, causing serious damage to systemic and oral health, such as periodontal diseases and oral cancer. Objectives: This study aimed to analyze how oral health education can contribute to raising awareness of the risks of smoking, positively impacting treatment adherence and improving the oral health of consumers. This study is a systematic literature review guided by the PCC (Population, Concept, Context) strategy, with systematic searches in databases such as PUBMED, Scielo, and EBSCO, considering studies published in the last ten years relating smoking and oral health, supported by artificial intelligence tools to ensure coverage and scientific update. The literature demonstrated that the role of the dental surgeon is essential in the early identification of the effects of tobacco in the oral cavity, as well as in the education and guidance for smoking cessation, which is fundamental for preventing serious oral diseases and improving patients' quality of life. Furthermore, the search for integrated strategies of education, behavioral support, and, when necessary, the use of pharmacological therapies is indispensable to increase success in tobacco cessation.

Keywords: Tobacco Use Cessation. Dentists. Tobacco Control.

INTRODUÇÃO

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (Pan American Health Organization), o tabagismo tornou-se uma das piores epidemias já enfrentadas pela saúde pública. Estima-se que, por ano, cerca de 8 milhões de pessoas são vítimas fatais deste hábito nocivo, dentre os quais 7 milhões devido ao uso direto (fumante tabagista), e 1,2 milhões pelo uso indireto (fumante passivo) (OPAS,2019). Em 2018, a Organização Mundial de Saúde (OMS) revelou que 23,6% da população mundial acima de 15 anos é composta por tabagistas, e apontou para uma tendência de declínio para 20,9% até o ano de 2025 (GAJENDRA; MCINTOSH; GHOSH, 2023). A epidemiologia do tabagismo no Brasil de acordo com os dados do INCA, teve uma redução importante na prevalência de fumantes adultos, em 1989 apresentou uma média de 34,8%, já em 2019 esse número foi para 12,6% conforme a Pesquisa Nacional de Saúde. Segundo dados em 2023 o Brasil teve um percentual de 9,3% total de fumantes adulto sendo 10,2% entre homens e 7,2% entre mulheres. As pesquisas ainda relatam que a idade média, entre os jovens brasileiros é de 16 anos, conforme a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, sendo 6,8% dos estudantes entre 13 a 17 anos são considerados fumantes ou já experimentaram (INCA, 2023)

Os produtos derivados do tabaco apresentam diversas formas de consumo, dentre as quais, destacam-se o cigarro tradicional, composto por pequenas folhas de tabaco enroladas a um papel e um filtro; o charuto que apresenta dimensão maior e não contém filtro; além do narguilé, uma espécie de cachimbo à base d'água, que teve sua origem na Ásia. Mais recentemente, e em franca expansão, surgiram os cigarros

eletrônicos, aparelhos mecânico-eletrônicos, que produzem o aquecimento da nicotina em forma líquida, realizando assim a vaporização do seu conteúdo (CARDOSO et al., 2021).

O cigarro contém cerca de 4720 produtos químicos tóxicos ao organismo; dentre os quais, a nicotina que é considerada a principal responsável pela dependência química e física. A exposição à nicotina a longo prazo, pode resultar no aparecimento de graves doenças como as respiratórias, as cardiovasculares e o câncer, além de danos às diversas estruturas orais (Busnardo; Franzin, 2017)).

A saúde periodontal resulta de um equilíbrio entre a microbiota e a resposta imune do hospedeiro. O tabaco, tendo como princípio ativo a nicotina e a conina, promove vasodilatação que afetará o equilíbrio imunológico, tornando o sistema imune incapaz de controlar a inflamação local e além de torna-lo ineficiente no combate ao crescimento de bactérias patogênicas orais associadas às doenças periodontais. Dessa forma, a inflamação dos tecidos gengivais poderá progredir para uma periodontite e conseqüentemente para a perda dos tecidos de suporte dos dentes (COSTA et al., 2022).

O câncer de boca, é um problema global fortemente associado ao tabagismo e caracterizado por ser um tumor maligno localizado em regiões de tecidos moles na cavidade oral. A prevalência desse tipo de tumor é maior em pessoas do sexo masculino; sua etiologia é multifatorial e associada a fatores como deficiência alimentar, higiene bucal inadequada, exposição aos raios solares e principalmente ao tabagismo e etilismo. Tais hábitos deletérios, quando associados, afetam a atividade celular local, e conseqüentemente as células se tornam vulneráveis aos agentes carcinogênicos. Nesse contexto, as lesões potencialmente malignas têm caráter silencioso, inicialmente possuem características “inofensivas”, como a ausência de sensação dolorosa, podendo passar despercebido, o que favorece o crescimento tumoral (SANT’ANA et al., 2021). Dessa forma, realização do auto-exame é de grande importância para a prevenção de lesões potencialmente malignas provocadas pelo tabagismo (CFO,2021).

A cessação do tabagismo, é um grande desafio, haja vista que apenas 7% dos indivíduos obtêm êxito sem uso de estratégias comportamentais e terapêuticas. As taxas de sucesso ocorrem numa variação de 7% a 36% quando se tem a intervenção induzida por um cirurgião-dentista. Porém a terapia anti-tabágica dependerá de cada indivíduo, sendo necessária, não raro, a associação de estratégia medicamentosa. O atendimento aos pacientes tabagistas constitui um grande desafio, pois frequentemente esses indivíduos interrompem o tratamento, fato que minimiza muito a adesão e sucesso das estratégias de combate ao tabagismo (REIS, PANNUTI, 2021). A síndrome da abstinência é caracterizada pela dificuldade no controle da ansiedade frente à privação da nicotina, com conseqüências físicas e psíquicas que tornam difícil o processo da cessação do tabagismo (MONTEIRO, CARVALHO, 2023).

Segundo o autor Bati, et al., 2024 “os cirurgiões-dentistas são provavelmente os profissionais mais adequados para fornecer suporte para cessação do tabagismo aos pacientes, pois suas funções e

habilidades se concentram na manutenção da saúde bucal”. O conhecimento da população sobre a saúde bucal, infelizmente é limitado. Apesar do risco de fumantes desenvolverem câncer e de doenças periodontais, o que costuma gerar maior desconforto nos pacientes são questões como o mau hálito e o manchamento dos dentes. A realização de consultas periódicas é fundamental para conscientizar e incentivar os tabagistas a pararem de fumar (BATI, et al., 2024).

METODOLOGIA

O estudo em questão, trata-se de uma revisão narrativa da literatura que terá como pauta a pergunta de estudo “Como a implementação da educação em saúde bucal, focada na conscientização sobre os riscos do tabagismo pode impactar na adesão ao tratamento e na melhoria da saúde bucal em fumantes?”. Tal pergunta foi elaborada utilizando a estratégia PCC onde atribui-se P (População) aos pacientes tabagistas C (Conceito) consequências e riscos do tabagismo C (contexto) importância da cessação e papel do cirurgião dentista.

A mesma, seguirá o guia PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análises) para sua relatoria, e a busca de artigos será realizada nas bases de dados PUBMED/MEDLINE, Scielo via busca avançada do Google Acadêmico e EBSCO, utilizando dados primários e secundários, a partir das referências dos artigos selecionados em busca da amplificação da pesquisa. Serão empregadas as palavras chaves de busca como: “Tabagismo” AND “Educação em saúde bucal” AND “Tratamento”, bem como seus equivalentes em inglês, tais como: “Tobacco Use Disorder” AND “Dental Health Education” AND “Treatment”.

Serão utilizadas como ferramentas de assessoria na busca dos artigos e em sua contextualização as inteligências artificiais “Consensus” para auxiliar na busca de artigos com base na pergunta de estudo, “Perplexity” para apresentação de ideias que contribuíram para a construção da pergunta de estudo e na organização estrutural dos assuntos abordados do tema; e “Connected Papers” para a localização de artigos relacionados ao tema.

Os critérios de inclusão dos artigos na pesquisa serão artigos científicos publicados nos últimos 10 anos para atualização das informações, nos idiomas português e inglês, e que abordem a relação entre a saúde bucal e o tabagismo. Serão excluídos artigos que não se relacionarem ao tema proposto, e publicações com indisponibilidade de texto completo, além de resumos e trabalhos de conclusão de curso (Tabela 1)

Tabela 1. Critérios de inclusão e exclusão elencados para seleção dos artigos.

Critérios de inclusão	Estudos clínicos que abrangessem os descritores propostos	2015 a 2025	Português e Inglês
------------------------------	---	-------------	--------------------

Critérios de exclusão	Artigos duplicados, resumos, monografias e artigos que não relacionados ao tema proposto	Texto completo indisponível	Outros idiomas
------------------------------	--	-----------------------------	----------------

Fonte: os autores, 2025.

Após a seleção dos 22 artigos para a análise de conteúdo, estes foram caracterizados por nome do autor e ano de publicação, o periódico no qual o artigo foi publicado, o objetivo do trabalho, o tipo de estudo e os principais resultados encontrados. Tal caracterização está disponível na tabela 2.

Tabela 2. Apresentação tópicos avaliados nos diversos artigos elencados.

Autor	Periódico	Tipo de Estudo	Objetivo	Resultados
Betül Çalıřkan Batı, Nurcan Buduneli, Pınar Meriç, 2024	Tobacco Induced Diseases	Estudo quantitativo transversal	Avaliar o nível de conscientização sobre os efeitos negativos dos produtos de tabaco na saúde bucal e o papel dos dentistas na cessação do tabagismo.	É fundamental a inserção de cirurgiões-dentistas na equipe multiprofissional de combate ao tabagismo.
Boaretto et al., 2024	Boletim do Curso de Medicina da UFSC	Revisão narrativa da literatura	Demonstrar o impacto da dependência nicotínica dos produtos do tabaco e as consequências cardiorrespiratórias.	Há um aumento preocupante no número de jovens que fazem o uso do cigarro eletrônico, e no número de casos de doenças cardiorrespiratórias
Busnardo; Franzin, 2016	Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research	Relato de caso clínico	Discutir a atuação do cirurgião-dentista na cessação do tabagismo	O tabagismo é uma doença crônica. A participação ativa do dentista na atenção primária pode ser de

				grande valia na cessação do tabagismo.
Chaffe et al., 2021	Periodontology 2000	Revisão narrativa da literatura	Apresentar as consequências nocivas do tabagismo, em suas diversas formas de apresentação, para a saúde bucal.	O uso do tabaco com e sem fumaça causa consequências a saúde bucal. A busca por estratégias no tratamento antitabagismo mostrou-se necessária.
Costa et. al., 2022	Research, Society and Development	Revisão narrativa de literatura	As substâncias tóxicas do tabaco apresentam relação direta com as doenças periodontais.	As substâncias tóxicas do cigarro causam doenças periodontais, devido alterações na microbiota bucal, a vasoconstrição e toxicidade direta aos tecidos periodontais.
Da Costa; De Souza; Dos Sanos, 2021	Brazilian Journal of Health Review	Revisão integrativa da literatura	Apresentar as consequências do tabagismo para a saúde, além de formas de tratamento, destacando os benefícios da cessação do tabagismo.	O tabagismo é um fator que predispõe a várias doenças. A adoção de hábitos saudáveis e o tratamento de abandono do tabagismo ajudam a melhorar a qualidade de vida dos indivíduos.
Gajendra; McIntosh; Ghosh, 2023	Tobacco Induced Diseases	Revisão narrativa da literatura	Avaliar os efeitos do tabagismo na saúde bucal, além do papel do cirurgião-dentista na equipe de	O uso do tabaco está associado ao risco de doenças como câncer, lesões de cárie e doenças periodontais. Cirurgiões-dentistas desempenham

			combate ao tabagismo.	um papel crucial em ações educativas.
Guedes; Santana; Leles, 2021	Scientia Generalis	Revisão narrativa da literatura	Apresentar dados epidemiológicos, fatores de risco, o diagnóstico e o tratamento do tabagismo.	O carcinoma de células escamosas representa 95% das lesões malignas na cavidade bucal. Sua ocorrência tem mostrado grande relação com o tabagismo.
Hajdusianek et al., 2021	Brain Sciences	Revisão sistemática da literatura	Demonstrar os efeitos do tabagismo no sistema nervoso, tanto no período perinatal quanto em adultos, em animais e humanos.	O tabagismo afeta o desenvolvimento das estruturas nervosas, causando disfunções cognitivas, e o aparecimento de doenças neurodegenerativa.
Chen Jiang, Qiong Chen, Mingxuan Xi, 2020	Tobacco Induced Diseases	Revisão narrativa da literatura	Fornecer uma visão geral dos efeitos do tabagismo, além de sua contribuição em várias infecções respiratórias.	O tabagismo afeta vários sistemas do corpo humano. Portanto, a cessação do tabagismo se torna eficaz na prevenção de doenças sistêmicas.
Knaul et al., 2021	Revista de Divulgação Científica Caminhos	Revisão narrativa bibliográfica	Apresentar os fatores que levam os jovens ao início do tabagismo e discutir a importância da	O aumento de fumantes na adolescência mostrou ser influenciado por amigos e familiares, com índice maior entre jovens que não frequentam a escola.

			intervenção precoce.	
Leite, et al., 2021	Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial	Revisão sistemática de literatura	Apresentar a associação do tabagismo e etilismo no desenvolvimento do câncer de boca.	O consumo álcool e o tabaco está associado ao aumento do câncer de boca, destacando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.
Lipa et al., 2021	Advances in Dermatology and Allergology	Revisão narrativa da literatura	Demonstrar os danos do tabagismo para a pele, com foco no envelhecimento e doenças associadas.	O tabagismo mostrou relação com o envelhecimento precoce e aparecimento de doenças dermatológicas e cutâneas.
Monteiro; Carvalho, 2023	Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde	Revisão integrativa da literatura	Avaliar as dificuldades de adesão ao tratamento de cessação do tabagismo no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS).	As maiores dificuldades enfrentadas no tratamento contra o tabagismo são a dependência pela nicotina, sintomas fortes de abstinência e a falta de apoio familiar
Mazzochi et al., 2024	Revista Contribuciones Científicas y Tecnológicas	Estudo quantitativo e descritivo transversal	Examinar a prevalência do tabagismo e as percepções dos jovens sobre essa prática e sua relação com	Ações de promoção e educação em saúde são fundamentais para a adesão do público jovem no combate ao tabagismo.

			condição de saúde bucal.	
Neme; Dos Reis; Mendes, 2020	Brazilian Journal of Periodontology	Revisão narrativa de literatura	Discutir os efeitos da cessação do tabagismo sobre a saúde, descrevendo as estratégias utilizadas para este fim.	A cessação do tabagismo mediada por estratégias de motivação pelo cirurgião-dentista no tratamento contra o tabagismo demonstra grande eficácia
Santana et al., 2021	Facit Business and Technology Journal	Revisão narrativa de literatura	Apresentar os principais fatores de risco e a importância do diagnóstico precoce na prevenção do câncer bucal.	O consumo regular de álcool e tabaco causam risco de desenvolvimento de câncer. É importante a busca por ajuda de um profissional de saúde.
Sergiel et al., 2023	Journal of Education, Health and Sport	Revisão narrativa da literatura	Apresentar os medicamentos usados no tratamento do tabagismo.	A terapia de reposição de nicotina, com bupropiona, vareniclina e citisina é usada para reduzir os sintomas de abstinência de nicotina em fumantes regulares
Shi Hui Chén, 2024).	International Journal of Contemporary Dental Research	Revisão sistemática da literatura	Os efeitos do tabagismo na saúde bucal, danos, condições bucais e consequências nos tratamentos odontológicos.	O hábito de fumar causa danos à saúde bucal e está relacionado ao insucesso dos tratamentos odontológicos

Silva, 2021	Biology	Revisão narrativa da literatura	O impacto do uso do tabaco na doença periodontal, com foco nos efeitos sobre a microcirculação da cavidade oral e os mecanismos patológicos.	A exposição ao tabaco, independentemente da forma de uso, causa disfunção microvascular a longo prazo e aumenta os riscos de complicações sistêmicas.
Silva; Sousa; Katia, 2015	Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação	Revisão narrativa da literatura	Esclarecer a relação entre tabagismo e o envelhecimento precoce cutâneo e capilar, a fim de orientar a sociedade ao abandono do uso do cigarro.	Tabagismo acelera o envelhecimento da pele por vasoconstrição que reduz o fluxo sanguíneo, além de causar danos ao DNA do folículo piloso.
Zhang et al., 2019	Tobacco Induced Diseases	Revisão sistemática da literatura	Avaliar o efeito viciante da nicotina e o nível de influência na doença periodontal e câncer de boca	O tabagismo agrava significativamente o desenvolvimento e a progressão da doença periodontal e do câncer bucal.

Fonte: os autores, 2025.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA

Em meados do século XV, após a chegada de Cristovão Colombo na América, houve o primeiro contato dos homens com o tabaco. Os primeiros praticantes foram os índios que enrolavam a folha do tabaco

e aspiravam a fumaça produzida pela combustão do mesmo. Durante séculos, os fatores sociais, culturais e políticos proporcionaram o crescimento do consumo do tabaco na civilização mundial (MAZZOCHIN, et al., 2024).

O hábito de fumar se difundiu no século XVII, principalmente na Europa, o que levou ao aumento do cultivo graças à importância do tabaco no comércio local e no exterior. Na Espanha, a forma de apresentação primária do cigarro consistia em enrolar o tabaco em papel. Entretanto, por volta de 1840, a França criou o cigarro moderno, o que proporcionou sua produção em escala industrial, e ampliação do cigarro no mercado para todos os continentes (MAZZOCHIN, et al., 2024).

Na década de 50, já eram apontados diversos danos à saúde provocados pelo cigarro, foi então que o tabagismo se tornou uma grave questão a saúde pública. Atenta a esta questão, a indústria desenvolveu o cigarro com filtro, na tentativa de minimizar tais danos (MAZZOCHIN, et al., 2024).

O TABAGISMO COMO PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA

Em países em desenvolvimento, o tabagismo apresenta aumento exponencial e fonte de fortes preocupações especialmente direcionadas ao público jovem. Estima-se que o tabagismo apresente um crescimento anual da ordem de 2,2% na população; sendo que quase a metade, mais precisamente 40%, composta por pessoas menores de idade. Cerca de 1,1 bilhão de pessoas são fumantes, dentre os quais, 800 milhões estão localizados nos países em desenvolvimento. Estima-se que as mortes anuais ocorram em 10 milhões de pessoas, sendo 70% dos casos em países em desenvolvimento, segundo dados da OMS. A idade média de adolescentes que experimentaram pela primeira vez o cigarro é de 16 anos, dentre os quais, os homens iniciam mais cedo que as mulheres (KNAUL, et al., 2021).

O tabagismo é classificado como um hábito nocivo capaz de provocar danos em diversos órgãos. Sua popularização e expansão se deu graças às propagandas publicitárias, atribuindo ao ato de fumar uma atmosfera glamorosa e elitista, com ajuda das estratégias de marketing (KNAUL, et al., 2021).

O COMPROMETIMENTO SISTÊMICO PROVOCADO PELO TABAGISMO

O impacto negativo do tabagismo pode ser observado na estrutura e função de diferentes sistemas, elevando significativamente o risco de infecção e agravando o prognóstico de diversas doenças (JIANG, et al., 2020).

A ação farmacológica da nicotina ocorre pela inalação da fumaça do tabaco, que por ser uma substância solúvel em lipídios, tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica e atingir estruturas

nobres como o cérebro em poucos segundos. A dependência criada pela ação da nicotina se dá devido à ligação a receptores nicotínicos de acetilcolina (nAChR) presentes nas junções neuromusculares e nos gânglios autônomos, esses receptores como o subtipo $\alpha 4\beta 2$, promove a liberação do hormônio dopamina. A sensibilidade no cérebro pela ação dos receptores nicotínicos, também tem relação com outros neurotransmissores como a noradrenalina, a serotonina e o glutamato (SERGIE, et al., 2023).

O tabaco por vários estudos foi identificado com um importante fator no aumento do risco de declínio cognitivo como, a doença de Alzheimer. O hábito de fumar está relacionada com um declínio mais rápido na perda funcional em pacientes com comprometimento leve, estágio pródromo do Alzheimer. De acordo com Hajdusianek e colaboradores, associaram o uso qualquer do tabaco na perda de memória, atrofia do hipocampo, do menor metabolismo cerebral da glicose e a redução do volume do córtex entorrinal. Dessa forma notou uma redução da massa branca e cinzenta em pacientes fumantes em comparação com os não fumantes, relacionando esse fator com o envelhecimento precoce e o aparecimento das doenças neurodegenerativas, além de também ser um fator de risco para o surgimento de esclerose múltipla (HAJDUSIANEK et al., 2021).

As doenças decorrentes do tabagismo apresentam um caráter progressivo, com maior prevalência na população adulta. Destacam-se problemas sistêmicos como a artrite reumatoide e as cardiopatias ateroscleróticas (JIANG, et. al., 2020). O hábito de fumar mesmo alguns cigarros durante o dia aumenta sérios riscos de surgimento das doenças cardiovasculares, como acidentes vasculares cerebrais, e doenças coronárias. A fumaça ativa ou passiva afeta o endotélio vascular, aumenta a produção de radicais livres, aumenta a resistência à insulina, ativa o sistema simpático, que por consequência devido a vasodilatação tem o aumento da pressão arterial e aumentos dos distúrbios metabólicos (HAJDUSIANEK et al., 2021).

A fumaça do tabaco, quando entra em contato com a boca percorre a via respiratória, orofaringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos por fim nos alvéolos pulmonares, onde é feita a troca gasosa. Os compostos presentes são absorvidos para a corrente sanguínea, até chegar no coração, que distribui para todos os sistemas do corpo humano.

No trato respiratório, o cigarro compromete imediatamente a primeira linha de defesa do organismo ao afetar as células epiteliais, ciliadas, calciformes e as glândulas submucosas. A fumaça do cigarro danifica as barreiras orgânicas naturais, prejudica a função das células ciliares, retardando a eliminação de agentes estranhos e facilitando a colonização por patógenos. Os danos estruturais resultam geralmente de infecções como pneumonias, agravamento da doença pulmonar obstrutiva crônica e recorrência de quadros infecciosos diversos (JIANG, et. al., 2020). As doenças pulmonares obstrutivas crônicas são um grupo de patologias com caráter progressivo, marcada por lesões irreversíveis e degenerativas. Caracteriza-se pela obstrução do fluxo aéreo provocada pelo espessamento do calibre e resistência das vias aéreas,

dificultando a respiração e o fluxo de ar. Também sofre perda da elasticidade pulmonar, devido a degradação da proteína elastina. Em pacientes observa a capacidade residual funcional elevada, pertinente pela hiperinsuflação e aprisionamento do ar, sendo possível evoluir para quadros de hipoxemia, hipercapnia ou acidose respiratória (BOARETTO et al., 2024).

Dentre as diversas neoplasias malignas existentes, o câncer de pulmão possui a maior taxa de mortalidade no mundo. A etiologia do câncer é multifatorial, com forte correlação com fatores extrínsecos, sendo o tabagismo o fator principal, associado a quase 90% dos casos registrados de câncer de pulmão. As substâncias tóxicas do cigarro podem provocar mutações em genes, como o receptor do fator de crescimento epidérmico, o EFGÉ; e o gene supressor tumoral Tp53. Ambos influenciam os processos de proliferação celular, apoptose, anfigênese e invasão tumoral (BOARETTO et al., 2024).

Cabe destacar também os efeitos sobre o sistema digestivo: o tabagismo compromete a estrutura da mucosa gastrointestinal, dificulta sua renovação, e eleva o risco de infecções por agentes como *Helicobacter pylori* e *Clostridium difficile*. Este cenário é agravado pela vasoconstrição dos vasos sanguíneos e redução do fluxo sanguíneo local, favorecendo condições de hipóxia, dano tecidual e inflamação crônica. A exposição ao tabaco também está associada a um maior risco de infecções no trato genital, aumento de complicações pós-operatórias, maiores taxas de bacteremias, doenças infecciosas e otites, especialmente em crianças expostas ao fumo passivo. Além disso, diversos estudos comprovaram maiores complicações e mortalidade quando da associação entre o tabagismo e a COVID-19 (JIANG; CHEN; XIE, 2020;).

O tabagismo pode provocar o envelhecimento precoce da pele e o aparecimento de patologias tegumentares. O tabagismo promove desregulação da atividade mitótica das células dos folículos pilosos e na produção de melanócitos, atividade mediada pelas células germinativas (SILVA; LEITÃO; DAMASCENO, 2022). O tabagismo prejudica a funcionalidade do sistema tegumentar, contribuindo para o envelhecimento precoce, cicatrização tardia, e no desenvolvimento e piora de doenças dermatológicas como dermatite alérgica de contato, eczema nas mãos e hidradenite supurativa, doenças autoimunes como o lúpus eritematoso sistêmico, câncer de pele e alopecia androgênica (LIPA et al., 2021).

TABAGISMO E OS DANOS CAUSADOS AO SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO

O tabagismo pode ocasionar manchamento dentário, halitose, xerostomia, alteração na microbiota oral, perda dos elementos dentários, e diversas patologias associadas como a pneumonia, a demência e o câncer. O tabagismo independentemente de sua forma de apresentação, provoca má oxigenação celular, altera a microbiota oral, afeta na resposta imune, e a recuperação morfofisiológica do periodonto; sendo considerado, per se, um potencial fator etiológico e agravador de doenças periodontais (SILVA, 2021).

As doenças periodontais são provocadas por um conjunto de agentes pró-inflamatórios capazes de danificar os tecidos de sustentação do dente, chamados de periodonto, que é composto por estruturas como gengiva, osso alveolar, cemento e ligamento periodontal. A periodontite é uma doença crônica e sua progressão depende de vários fatores como a idade, a higiene oral, predisposição genética, estresse, diabetes e tabagismo (SILVA, 2021).

A fumaça do tabaco induz alterações na microbiota oral e no sistema imunológico, que associados, favorecem a proliferação de microrganismo causadores de doenças bucais. Com a função dos leucócitos polimorfonucleares orais reduzida, a saliva ácida, e os níveis de oxigênio baixos, ocorre a disseminação de bactérias anaeróbicas como, as *Porphyromonas gingivalis*, e outros patógenos envolvidos na doença periodontal (SHI HUI CHÉN, 2024).

De acordo com ZHANG e colaboradores (2019), as concentrações crescentes do extrato de fumaça do cigarro e a nicotina, foram responsáveis por causar alterações nas células periodontais. Em seu estudo in vitro os resultados apresentados apontaram a exposição à nicotina como causa do aumento na autofagia das células periodontais, e progressão na degradação celular. Em associação com a bactéria *Porphyromonas gingivalis*, observou-se um efeito de sinergismo culminando com alteração da síntese de colágeno, e conseqüente comprometimento da capacidade de ancoragem dentária ao tecido epitelial. Nas células-tronco mesenquimais, sua capacidade fisiológica foi afetada, diminuindo a cicatrização óssea e a produção de metaloproteinases de matriz associadas à membrana (ZHANG, et al.,2019).

O BINÔMIO TABAGISMO E CÂNCER BUCAL

O tabagismo e o alcoolismo, são considerados os principais problemas de saúde evitáveis, que afetam a população mundial. O uso crônico do cigarro associado ao álcool, aumenta significativamente o risco de câncer de boca, tendo em vista que como a maioria das bebidas alcoólicas possuem o etanol como componente capaz de propiciar o aumento da permeabilidade do tecido mucoso, facilitando a penetração dos compostos cancerígenos e alterações mutagênicos no DNA. O câncer de boca, é uma condição que afeta principalmente regiões de língua, assoalho bucal e lábios.

No Brasil, o carcinoma de células escamosas constitui o tipo mais prevalente de câncer de boca (LEITE, et al., 2021). Cerca de 95% dos tumores são carcinomas de células escamosas (CCE), sendo os 5% restantes constituídos pelos demais tumores como melanomas mucosos, tumores de glândulas salivares, linfomas e sarcomas. O CCE é uma neoplasia maligna que é conhecida na nomenclatura por carcinoma epidermóide, carcinoma espinocelular, ou carcinoma de células escamosas, com origem no epitélio de revestimento da cavidade oral.

As manifestações clínicas do CCE apresentam várias formas, englobando as lesões eritroleucoplásicas, eritroplásicas e leucoplásicas, além de possuir três padrões de crescimento: verrucoso, ulcerativo e exógeno. O primeiro estágio do desenvolvimento tumoral compreende uma lesão local indolor, que com o avanço da patologia tende a progredir para características exofíticas ou endofíticas. Contudo, em alguns casos iniciais, pode haver a presença do tumor, sem ulcerações, e com um volume discreto. A etiologia dessas lesões é de origem multifatorial, relacionadas tanto aos fatores genéticos quanto aos ambientais. Entre os fatores ambientais, aqueles de ordem comportamental como os hábitos deletérios relacionados ao tabagismo e ao alcoolismo são capazes de aumentar a probabilidade do surgimento do câncer na ordem de 10 a 30 vezes. Sua evolução apresenta um processo contínuo, composto por várias etapas que vão desde a inativação dos genes supressores de tumor, até a ativação de oncogenes. Frequentemente, nos estágios iniciais da doença, as ulcerações provocadas pelo câncer de boca podem ser confundidas com lesões aftosas (GUEDES; SANTANA; LELES, 2021).

ESTRATÉGIAS DE COMBATE E MITIGAÇÃO DE DANOS DIRECIONADAS AO TABAGISMO

O aconselhamento é um guia composto por protocolos, criado em 1998 pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, que consiste na avaliação dos cinco “As” (Ask, Advise, Assess, Assist, and Arrange) (Perguntar, aconselhar, avaliar, auxiliar e planejar), além da terapia cognitivo-comportamental que visam intervenções multidisciplinares no sentido de ajudar o indivíduo a lidar com os problemas psicológicos e físicos decorrentes do tabagismo (NEME, et al., 2020).

A primeira etapa da abordagem dos 5A's é perguntar ao paciente se ele faz uso atual ou passado dos produtos derivados do tabaco, através do cigarro ou outras drogas ilícitas, e anotar todas as informações coletadas no prontuário do indivíduo. Após identificar o consumo do tabaco, entra-se na etapa do aconselhamento, em que o profissional da área da saúde deve se expressar de forma clara, imparcial, segura e individualizada; considerando os aspectos específicos inerentes a cada paciente. Uma vez orientado sobre a importância do abandono do tabagismo, cabe ao profissional identificar em qual estágio comportamental esse paciente se encontra. O caminho para parar de fumar é uma jornada composta por diferentes estágios, que segundo o modelo comportamental, divide-se em cinco fases: pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. Cada paciente terá seu próprio ritmo, e é essencial saber em qual estágio se encontra cada indivíduo para realizar a melhor intervenção (CHAFFEE, et al., 2021).

Para os pacientes que ainda não desejam interromper o uso do tabaco, normalmente presentes nas fases de pré-contemplação e contemplação, a atuação clínica do profissional tem como base a consolidação da motivação para uma possível mudança no futuro. Nesse cenário, a entrevista motivacional com o uso de

perguntas abertas, afirmações, reflexões e resumos tem sido considerada uma ferramenta de sucesso. Outro recurso muito utilizado é o modelo dos 5 Rs, que equivale em debater sobre a importância de parar de fumar, juntamente com o conhecimento dos riscos provenientes deste hábito, bem com os desafios e os benefícios da cessação do tabagismo, além de salientar a importância da constância no uso das técnicas motivacionais a cada consulta. Já os pacientes que estão decididos a parar de fumar, são feitos planos de abandono do hábito deletério, estipulando uma data de encerramento, dentro de 2 a 4 semanas e orientando o paciente que informe as pessoas do seu convívio sobre sua decisão pedindo apoio afim de que não prejudiquem no seu tratamento. Além das técnicas comportamentais tem sido utilizada a terapia medicamentosa associada, cujos efeitos no organismo consistem em aliviar os sintomas da abstinência e bloquear ou diminuir a resposta dos receptores nicotínicos. Para isso, é fundamental que o médico examine o paciente, e prescreva fármacos de forma individualizada capazes de beneficiar o tratamento do paciente (CHAFFEE, et al., 2021).

No Brasil, a farmacoterapia utilizada no tratamento de combate ao tabagismo é dividida em fármacos de primeira linha como a bupropiona, e a terapia de reposição da nicotina; e a terapia de segunda linha com a clonidina e a nortriptilina. A bupropiona é um antidepressivo que age sobre o sistema nervoso central inibindo a recaptação da dopamina e noradrenalina, ajudando a reduzir os sintomas de abstinência pelo cigarro. A terapia de reposição da nicotina pode se dar através da formulação de gomas de mascar, adesivos e sprays (DA COSTA, et al., 2021).

De acordo com o INCA (2022), a qualidade de vida melhora muito após a cessação do tabagismo. Os benefícios são: após 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação volta ao normal; 2 horas depois, não há mais nicotina circulando no sangue; após 8 horas, o nível de oxigênio no sangue se normaliza; de 12 a 24 horas, os pulmões já funcionam melhor; em 2 dias o olfato já percebe melhor os cheiros e o paladar degusta melhor a comida; em 3 semanas, a respiração se torna mais fácil e a circulação melhora; com um 1 ano, o risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido à metade; e com 10 anos, o risco de sofrer infarto será igual ao das pessoas que nunca fumaram (INCA, 2022).

O PAPEL DO CIRURGIÃO-DENTISTA NA PREVENÇÃO E COMBATE AO TABAGISMO

Os cirurgiões-dentistas se encontram em uma posição privilegiada no programa de cessação do tabagismo, pois os sinais iniciais negativos do tabaco à saúde são constantemente percebidos na cavidade oral, evidenciando o valor deste profissional no gerenciamento das consequências associadas ao tabagismo (CHAFFEE et al., 2021).

Segundo Chaffee e colaboradores (2021), as intervenções durante os exames extra e intra-oral a partir da primeira consulta, têm relevância no abandono do tabagismo, auxiliando tanto fumantes

convencionais, quanto usuários de tabaco sem fumaça. Contudo, apesar da sua importância do cirurgião-dentista, quando comparados a outras áreas da saúde, os dentistas possuem baixos níveis de envolvimento no tratamento para cessação. Cerca de 80% a 90% dos cirurgiões-dentistas que questionavam seus pacientes sobre o uso do tabaco, menos de 50% forneciam assistência ou realizavam encaminhamentos para programas de cessação (CHAFFEE, et al.2021).

CONCLUSÃO

O tabagismo mostra-se uma das principais epidemias globais, com impactos negativos profundos na saúde sistêmica e bucal, incluindo doenças periodontais, câncer de boca e comprometimento da função imunológica. Conclui-se então que a educação em saúde bucal exerce papel essencial na conscientização dos riscos, influenciando positivamente a adesão ao tratamento antitabagismo. O cirurgião-dentista, pela posição privilegiada, pode realizar o diagnóstico precoce dos efeitos nocivos do tabagismo na cavidade oral, orientar os pacientes e aplicar estratégias integradas de apoio comportamental e farmacológico, aumentando as chances de sucesso na cessação do hábito e melhorando a qualidade de vida dos pacientes.

REFERÊNCIAS

BETÜL ÇALIŞKAN BATI; NURCAN BUDUNELI; PINAR MERIÇ. Examining awareness of tobacco's oral health effects: Dentists' role in smoking cessation among dental patients. **Tobacco induced diseases**, v. 22, n. February, p. 1–9, 16 fev. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.18332/tid/176227> . Acesso em:09/março de 2025.

BOARETTO, N. et al. Tabagismo: Consequências cardiorrespiratórias. **Boletim do Curso de Medicina da UFSC**, v. 10, n. 1, p. 5–12, 24 maio 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.32963/bcmufsc.v10i1.7463>. Acesso em: 06 de outubro de 2025.

BRASIL. Ministério da saúde. **Instituto Nacional de Câncer**. Prevalência do tabagismo. Brasília, 2022. Disponível em:<https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/observatorio-da-politica-nacional-de-controle-do-tabaco/dados-e-numeros-do-tabagismo/prevalencia-do-tabagismo>. Acesso em 06 de outubro de 2025.

BRASIL. Ministério da saúde. **Instituto Nacional de Câncer**. Tabagismo. Brasília, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/programa-nacional-de-controle-do-tabagismo/tratamento> . Acesso em: 09/março de 2025.

BUSNARDO1, D. et al. Participação do cirurgião-dentista na cessação do tabagismo. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research -BJSCR**, v. 17, n. 2, p.23174404, 2016. Disponível em: https://www.mastereditora.com.br/periodico/20170104_235549.pdf Acesso em: 09/março de 2025

Educação em saúde aos tabagistas: impactos do tabagismo para a saúde sistêmica, cavidade oral, estratégias de prevenção e mitigação de danos

Camargos PUR; Silveira JVC; Lima GKG; Silva DKC; Mendonça MB; Marangon-Júnios H; Rocha AM

CFO - **Conselho Federal de Odontologia**, Dia Mundial de Combate ao Câncer: o acesso à informação é a medida mais eficaz de prevenir o câncer bucal. 2021. Disponível em: <https://website.cfo.org.br/dia-mundial-de-combate-ao-cancer-acesso-a-informacao-ea-medida-mais-eficaz-de-prevenir-o-cancer-bucal-afirma-especialista/>. Acesso em: dia 01 de abril de 2025.

CHAFFEE, B. W. et al. Oral and Periodontal Implications of Tobacco and Nicotine Products. **Periodontology** 2000, v. 87, n. 1, p. 241–253, 1 out. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/prd.12395>. Acesso em: 20 de agosto de 2025.

COSTA, CM DA S. et al. A relação das substâncias do tabaco na doença periodontal. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 16, pág. E223111638279–e223111638279, 6 dez. 2022. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i16.38279>. Acesso em: 09/março de 2025

DA COSTA, F. A.; DE SOUSA, V. S. O.; DOS SANTOS, T. S. Tabagismo: consequências, tratamento e benefícios da interrupção / Moking: consequences, treatment and benefits of interruption. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 5, p. 22365–22374, 15 out. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.34119/bjhrv4n5-331> . Acesso em: 10/março de 2025

GAJENDRA, S.; MCINTOSH, S.; GHOSH, S. Effects of tobacco product use on oral health and the role of oral healthcare providers in cessation: A narrative review. **Tobacco Induced Diseases**, v. 21, n. January, p. 1–16, 25 jan. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.18332/tid/157203>. Acesso em: 09/março de 2025.

GUEDES, Cizelene do Carmo Faleiros Veloso; COSTA SANTANA, Romênia; LELES, Ana Clara. Carcinoma de células escamosas bucal: uma revisão de literatura. **Scientia Generalis**, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 165–176, 2021. Disponível em: <https://mail.scientiageneralis.com.br/index.php/SG/article/view/175>. Acesso em: 24 de agosto de 2025.

HAJDUSIANEK, W. et al. Tobacco and Nervous System Development and Function—New Findings 2015–2020. **Brain Sciences**, v. 11, n. 6, p. 797, 16 jun. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/brainsci11060797>. Acesso em: 06 de outubro de 2025.

JIANG, C.; CHEN, Q.; XIE, M. Smoking increases the risk of infectious diseases: A narrative review. **Tobacco Induced Diseases**, v. 18, n. 60, 14 jul. 2020. Disponível em: <http://doi.org/10.18332/tid/123845>. Acesso: 09/março de 2025.

KNAUL, Luís Henrique; PATZLAFF, Elisa; SILVA, Gustavo Heerdt da; BORGES, Lilian Adriana. Fatores de risco para o tabagismo na adolescência. In: **Revista Caminhos**, On-line, Saúde, Rio do Sul, ano 12, n. 44, pág. 36-43, jul./set. 2021. Disponível em: <https://www.unidavi.edu.br/revistaCaminhos/ultimasEdicoes>. Acesso em: 20 de agosto de 2025.

LEITE, R. B. et al. A influência da associação de tabaco e álcool no câncer bucal: revisão de literatura. **Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial**, v. 57, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/1676-2444.20210001>. Acesso em: dia 04 de abr de 2025.

LIPA, K. et al. Does smoking affect your skin? **Advances in Dermatology and Allergology**, v. 38, n. 3, p. 371–376, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5114/ada.2021.103000>. Acesso em: 07 de outubro de 2025.

MAZZOCHIN, D. et al. Smoking among young people: prevalence and perceptions of the impact on oral health. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, v. 17, n. 10, p. e11968–e11968, 24 out. 2024. Disponível em: <http://doi.org/10.55905/revconv.17n.10-364>. Acesso em: 08/março de 2025

NEME, I.; DOS REIS, R.; MENDES, C. Como o dentista pode ajudar o fumante a abandonar esse hábito. **Braz J Periodontol**, v. 3, 2020. Disponível em: <https://brazilianperiodontology.com>. Acesso em: 09/março de 2025.

SANT'ANA, L. G. et al. A importância do conhecimento dos fatores de risco e do diagnóstico precoce na prevenção do desenvolvimento do câncer bucal: uma revisão de literatura. **Facit Business and Technology Journal**, v. 1, n.25, 2021. Disponível em: <https://revistas.faculdefacit.edu.br/index.php/JNT/article/view/956>. Acesso em: 08/março às 22h

SERGIEL, N. et al. The tobacco epidemic – pharmacological interventions for smoking cessation. **Journal of Education Health and Sport**, v. 46, n. 1, p. 340–351, 26 ago. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.12775/JEHS.2023.46.01.024> Acesso em: 07/março de 2025.

SHI HUI CHÉN. The Impact of Smoking on Oral Health A Systematic Review. **International Journal of Contemporary Dental Research**, v. 2, n. 2, p. 15–23, 27 abr. 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.62175/apdch2410>. Acesso em: 07/março de 2025.

SILVA, H. Tobacco Use and Periodontal Disease—The Role of Microvascular Dysfunction. **Biology**, v. 10, n. 5, p. 441, 17 maio 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/biology10050441>. Acesso em: 24 de agosto de 2025.

SILVA, Marcio Sousa da; LEITÃO, Carolina Sousa de Sá; DAMASCENO, Katia de Souza. O envelhecimento capilar causado pelo tabagismo. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], p. 12–81, 2022. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/5882>. Acesso em: 07 outubro. 2025.

VIANA MONTEIRO, A.; KLEBER DE LUCENA CARVALHO, F. Os desafios na adesão ao tratamento para cessar o tabagismo: uma revisão integrativa. **Revista Brasileira de Pesquisa em Saúde/Brazilian Journal of Health Research**, v. 25, n. 2, pág. 138–146, 6 de novembro. 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.47456/rbps.v25i2.39572> Acesso em: dia 04 de abril de 2025.

ZHANG, Y. et al. Effect of tobacco on periodontal disease and oral cancer. **Tobacco Induced Diseases**, v. 17, n. 40, 9 maio 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.18332/tid/106187> Acesso em: dia 04 de abril de 2025.

